

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**UNIVERSITY OF BUSINESS AND
SCIENCE
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASASI**

**“INTEGRATIV VA KOMPETENSIYAVIY
YONDASHUVLAR ASOSIDA IJTIMOIV
FANLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA
YECHIMLARI”**

***MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIV-AMALIV
ANJUMAN MATERIALLARI TO'PLAMI***

2024-yil 29-30 mart

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASASI**

**“INTEGRATIV VA KOMPETENSIYAVIY
YONDASHUVLAR ASOSIDA IJTIMOIIY FANLARNI
O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN MATERIALLARI TO'PLAMI**

2024-yil 29-30 mart

Namangan – 2024

2. Djurayev R.X. Ведущие тенденции образования в XXI веке // Узлуksiz ta'lim. –Toshkent.–2008.–№6. –S.35-41.
3. Milrud R.P., Maksimova I.R. Sovremenniy konseptualniy printsip kommunikativnogo obucheniya inostrannim yazikam // Inostranniye yaziki v shkole. – 2000. – № 4. – S. 9-15.
4. Obrazsov P.I. Professionalno-orientirovannoye obucheniye inostrannomu yaziku na neyazykovykh fakultetax: Uchebnoye posobiye. – Orel, 2005. – 113 s.

TERMINLARNING BIR NECHA FAN TARMOG'IDA QO'LLANISHI

*Xashimova Xurshida Djuraxanovna,
University of Business and Science
Til va adabiyot ta'limi kafedrasida dotsenti v.b.,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
xurshidaxonxashimova@gmail.com*

***Annotatsiya.** Turli tillarda terminologiyaning rivojlanishi tilning taraqqiyot omillari, xususan, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va sof lingvistik sabablari bilan chambarchas aloqadorligi ma'lum. Leksikografiya nazariyasining eng dolzarb masalalaridan biri lug'atlar tipologiyasidir. Mazkur qatlam tashqi va ichki omillarga asosan miqdoriy jihatdan aloqadorligi bilan e'tiborni tortadi. Shu sababli maqolada o'zbek tilining terminologik qatlami terminlarning bir necha fan tarmoqlarida bir asosdan kelib chiqib, turlicha ma'noda qo'llanayotganligi yoritilgan.*

***Таянч сўзлар:** leksika, termin, terminologiya, terminologik qatlam, soha terminlari.*

***Абстрактный.** Известно, что развитие терминологии в разных языках тесно связано с*

факторами языкового развития, в частности, социальными, политическими, культурными и чисто лингвистическими причинами. Одним из наиболее актуальных вопросов теории лексикографии является типология словарей. Этот слой привлекает внимание своей количественной связью с внешними и внутренними факторами. Таким образом, в статье поясняется, что терминологический пласт узбекского языка используется в нескольких отраслях науки, опираясь на одну и ту же основу и употребляясь в разных значениях.

Ключевые слова: лексика, термин, терминология, терминологический пласт, отраслевые термины.

Abstract. It is known that the development of terminology in different languages is closely related to the factors of language development, in particular, social, political, cultural and purely linguistic reasons. One of the most relevant issues of the theory of lexicography is the typology of dictionaries. This layer attracts attention due to its quantitative relationship with external and internal factors. Therefore, the article highlights the fact that the terminological layer of the Uzbek language is currently developing due to the influence of external factors and internal resources related to word formation.

Key words: lexicon, term, terminology, terminological layer, field terms.

Dunyo tilshunosligida terminlarga turli fanlar nuqtai nazaridan yondashuvlar mavjud. (T.A. Aleksenko, 1986; L.M. Andrenko, 1980; I.S. Gavrilina, 1998; O.V. Karnauxov, 2000; V.V. Feoktistova, 1998 va. B.). Eng rivojlangan ingliz lug'atchiligida (Oxford Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary Yenglish | LDOCYe) ham so'zlikdagi semantik kengayish bilan bog'liq yangiliklardan tashqari, terminlarning keng iste'mol birligi sifatida o'rin olayotganligi

ham mazkur sohadagi tadqiqotlarning dolzarb ekanligini belgilab beradi. Shuningdek, terminlar ma'nosi o'zgarimas "maxsus" so'z sifatidagi xususiyatidan tashqari, tabiiy "jonli" lug'aviy birlik sifatida semantik kengayish va o'zgarishlarga uchrashi, tilning bir necha qatlamlariga oidligi kabi belgilari bu birliklarning semantik va ijtimoiy jihatlariga ham diqqat qaratishni taqozo qilmoqda.

Fanlarda, ayniqsa, tibbiyot, virusologiya, harbiy sohalarda tushunchalarni to'g'ri nomlamaslik ularga nisbatan samarali yechim topishni qiyinlashtiradi. Shu jihatdan fundamental adabiyotlarda terminlarni unifikatsiyalash tamoyili yuqori bo'lsa, OAV, internet nashrlari hamda maxsus leksikografiyada terminlarni farqlashga intilish kuchli. Natijada turli fanlar kesishmasida turli sohalarda bir xil shaklda qo'llanadigan, semantik jihatdan bir-biriga yaqin, biroq qo'llanish ob'yekti, vazifalari farq qiladigan sohalararo terminlar qatlami shakllanib borayotgani ham mazkur sohada terminlarni leksikografik, semantik va funksional aspektda o'rganish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

O'zbek tilining terminologik qatlami dastlab qadimgi turkiy tilda (VII-X) kuzatilib, keyingi davrlarda ijtimoiy-lisoniy doirasi, miqdor va sifati jihatidan o'sib bordi. Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asari terminologik leksikaning shakllanishi borasida fikr bildirishga asos vazifasini bajarsa, Alisher Navoiy "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida aynan ma'lum terminologik qatlamdagi (jumladan, professional leksikadagi) [3.] so'zlar turkiy tillarda faol bo'lib, forsiy tilda uchramasligini, forsiylar ham turkiycha ishlatishini yozadi. Aynan zamonaviy terminografiya bo'yicha ilk izlanishlar XX asrning 20-yillaridan boshlangan. Bunda rus va boshqa turkolog olimlarning hissalarini katta bo'lgan. N.A.Baskakov, V.V.Vinogradov, D.S.Lotte, T.L.Kandelaki, A.A.Reformaskiy,

V.P.Danilenko kabi o'nlab terminshunos olimlarning ishlari o'zbek terminologiyasining shakllanishida o'z o'rniga ega.

Zamonaviy o'zbek terminologiyasi Yangi O'zbekiston voqeligi, keng jahonga tobora yuz tutib borayotgan o'zbek ilm-fanining qiyofasini ko'rsatib turadigan omillardan biri bo'lib turibdi. O'zbek tilshunosligida terminologiya sohasining taraqqiyotiga XX asr boshlaridan tamal toshi qo'yilgan bo'lsa, hozirda turli sohalarga oid ilm-fan va texnikaning 50 dan ortiq turli sohalari va tarmoqlari bo'yicha 300 dan ortiq xilma-xil terminologik lug'at yaratilgan bo'lib, mustaqillik yillarida ularning safi yanada kengaydi. [1.33.] Mustaqillik yillarida terminologiya va terminografiya sohasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirildi: terminologik lug'atlar salmog'i ancha ortdi. Mazkur terminlarning aksar qismi o'zbek tilining besh jildli izohli lug'atidan, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi sahifalaridan o'rin oldi. Sohaviy terminlar va terminlarning sohalararo qo'llanishiga oid ko'plab tadqiqotlar amalga oshirildi. Ayniqsa, bunda O'zbekiston Fanlar akademiyasining ilmiy tadqiqot institutlari, Davlat tilini rivojlantirish Departamentining sa'y-harakatlarini yuqori baholash mumkin. Yaratilgan fundamental asarlar, lug'atlar o'zbek tilining zamonaviy terminologik qatlamini tartiblash, qaydlash va ilmiy asoslash uchun muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Shunga qaramay, terminlarning o'zaro sathdan sathga ko'chishi ijtimoiy, lisoniy va pragmatik xususiyatlari borasida maxsus monografik tadqiqotlar yetarli emas. Mavjudlari ma'lum soha bilan cheklanganligi bilan ajralib turadi. Mazkur terminologik lug'atlarda aks etgan lug'aviy birliklarning ayrimlari garchi faol qatlamga kirib, ensiklopedik va izohli lug'atlarda ham aks etgan bo'lsa-da, terminlarning bir necha fan tarmoqlarida bir asosdan kelib chiqib, turlicha ma'noda qo'llanayotganligi, ayrim terminlarning tarmoq lug'atlarida ham berilmaganligi,

o'zbek tiliga kirib kelayotgan va eskirgan terminologik qatlamlarning adabiy norma jihatidan muntazam nazorati amalga oshirilmayotganligi o'zbek tili lug'at tarkibining salmog'ini aniq belgilash, turli nutq uslublarida ulardan unumli foydalanish imkonini bermayapti.

Shu jihatdan o'zbek tilining terminologik qatlamida semantik jihatdan bir necha tarmoqlarda qo'llanadigan sohalararo terminlarning salmog'ini aniqlash, ularning leksikografik va semantik tavsifini amalga oshirish naqadar dolzarb masala ekanligi namoyon bo'ladi. Hamda "ilmiy asoslangan yangi so'z va atamalarni iste'molga kiritish, zamonaviy atamalarning o'zbekcha muqobillarining yaratish va bir xilda qo'llanishini ta'minlash" [2.] tilshunosligimiz oldidagi dolzarb masalalardan bo'lib turibdi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Мадвалиев А. Ўзбек терминологияси ва лексикографияси масалалари – Тошкент, 2017. – Б.33.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 21-октябрь 2019 йил, ПФ-5850-сон Фармони.
3. А.Навоий Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Тошкент – 2013.10-жилд.

<i>Хўжаёров Асилбек Отабек ўғли - катта ўқитувчи, Қарши давлат университети</i>	<i>Насаф – алломалар юрти</i>	89
<i>Махмудова Дурдона Солижон қизи - Namangan davlat universiteti erkin tadqiqotchisi</i>	<i>O'zbekiston tasviriy san'ati ikkinchi jahon urushi yillarida</i>	96
<i>Вахобов Достанбек Абдуманноб ўғли – University of Business and Science олий таълим муассасаси, Ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси</i>	<i>Фарғона водийси шаҳар аҳолиси кундалик ҳаётининг ижтимоий тавсифи</i>	102
<i>Ильясов Аъзамжон Саидмаҳмудович - University of Business and Science олий таълим муассасаси ўқитувчиси</i>	<i>Наманганнинг архитектура ёдгорликлари</i>	121
<i>Misirov Sohibjon Abdupattayevich - Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi</i>	<i>Ingliz tili darslarida pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zaruriyati</i>	128
<i>Xashimova Xurshida Djuraxanovna - University of Business and Science Til va adabiyot ta'limi kafedrasi dotsenti v.b., filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori</i>	<i>Terminlarning bir necha fan tarmog'ida qo'llanishi</i>	134